

УЎТ: 633.17

ХОРИЖИЙ ВА МАҲАЛЛИЙ ОЗУҚА ЭКИНЛАРИДА СИНАШ ВА ТАНЛАШ ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШ

Аллашов Бахрам Давлетбаевич

илмий ишлар ва инновацион ишланмалар бўйича директор ўринбосари, ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859456>

Аннотация. Кейинги йилларда ҳар хил сабабларга кўра озуқабоп экинлар ҳосилдорлиги кўрсаткичлари талаб даражасида эмаслиги кузатилмоқда. Ҳар бир ҳудудда юқори ҳосилдорликка эришишида шу ҳудуднинг тупроқ-иқлим шароитларига мос экин тури ва навларини тўғри танлаш муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун хорижий ва маҳаллий озуқа экинларини айрим қимматли хўжалик белгиларини бўйича ўрганиш, хорижий намуналарни маҳаллий шароитда экиб синаш ҳамда уларда танлаш ишларини олиб бориш долзарб аҳамиятга эга. Ушбу мақолада хорижий ва маҳаллий озуқа экинларини экиб синаш, ўрганиш натижасида олинган маълумотлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: Чорвачилик, озуқа базаси, озуқабоп экинлар, маҳаллий навлар, хорижий нав ва намуналар, оқжўхори, намуна, коллекция, генбанк, ҳосилдорлик, самарадорлик.

Аннотация. В последние годы по разным причинам наблюдается неудовлетворение показателей урожайности кормовых культур до необходимого уровня. Для достижения высокой урожайности в каждом регионе важно правильно выбрать вид и сорта сельскохозяйственных культур, подходящие к почвенно-климатическим условиям данного региона. Для этого очень важно изучить зарубежные и местные кормовые культуры по некоторым ценным хозяйственным признакам, тестировать посеять зарубежные образцы в местных условиях и провести над ними селекционную работу. В данной статье приведены сведения, полученные в результате испытаний и изучения зарубежных и отечественных кормовых культур.

Ключевые слова: Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, местные сорта, зарубежные сорта и образцы, сорго, образец, коллекция, генбанк, продуктивность, эффективность.

Abstract. In recent years, for various reasons, there has been a dissatisfaction with the yield indicators of forage crops to the required level. To achieve high yields in each region, it is important to choose the right type and varieties of agricultural crops suitable for the soil and climatic conditions of a given region. For this purpose, it is very important to study foreign and local forage crops for some valuable economic traits, test sow foreign samples in local conditions and conduct selection work on them. This article presents information obtained as a result of testing and studying foreign and domestic forage crops.

Keywords: Livestock, forage base, forage crops, local varieties, foreign varieties and samples, sorghum, sample, collection, gene bank, productivity, efficiency.

Кириш. Ҳукумат томонидан кейинги йилларда чорвачилик соҳасига ҳам катта эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони билан тасдиқланган 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини амалга оширишга оид давлат дастурида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш, шунингдек, қишлоқ хўжалиги экинлари

уруғчилик ва кўчатчилик соҳасида илғор халқаро тажриба ва илмий асосланган замонавий ресурстежамкор ва инновацион технологияларни қўллаш, дурагайларни яратиш, интенсив соғлом кўчатлар етиштириш, нав муаллифлари ҳамда илмий-тадқиқот институтларини (нав оригинаторлари) ҳуқуқий ҳимоя қилиш ва рағбатлантириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчиларни сифатли уруғликлар ва кўчатлар билан барқарор таъминлаш тизимини яратиш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2023 йил 2 февралда “2023-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасида уруғчилик ва кўчат етиштиришни ривожлантириш миллий дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги ВМҚ-51-сонли қарори қабул қилинган. Ушбу қарорнинг 1-илоvasи 21-бандида Илмий фаолиятга оид давлат дастурлари доирасида бажариладиган лойиҳалар маблағлари ҳисобидан “Озуқа экинларида селекция ишларини олиб бориш” топшириғи берилган. Демак, хорижий ва маҳаллий озуқа экинларида синаш ва танлаш ишларини олиб бориш, ҳукумат қарорлари топшириқлари ижросини таъминлашга, чорвачилик тармоқларини ривожлантиришга хизмат қилади.

Б.Д.Аллашов, М.Х.Зулфиқоров, М.Н.Саттаровларнинг тадқиқотларида ҳашаки лавлагининг “Ўзбекистон-83”, маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018”, сулининг “Ўзбекистон кенг баргли” тритикаленинг “Кумушсимон праг” навлари бўйича бирламчи уруғчилик ишлари олиб борилган ва ушбу навларда навдорлик кўрсаткичлари яхшиланган. Б.Аллашов, С.Жамоловлар озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли хорижий нав, намуналарини танлаш бўйича тадқиқотлар олиб боришган. Маҳаллий иқлим шароитимизда яхши кўрсаткичларга эга бўлганларини кўпайтириш ишларини давом эттиришган. С.Жамолов, Б.Аллашовлар (2023) тажрибаларида маккажўхорининг хорижий намуналари синалган ва қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилган. Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашовлар тадқиқотларида маккажўхорини етиштиришда инновацион усулда тайёрланган биогумуснинг ижобий таъсири аниқланган.

Шўрланган тупроқ шароитида амаккажўхори камроқ ҳосил бериши мумкин. Бундай шароитда ёйилиш, ҳамда озуқавий қиймати бўйича маккажўхорига яқин бўлган окжўхори экинини экиб етиштириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Окжўхори экини иссиққа, сув танқислигигв, шўрланишга бардошли экин бўлиши билан билан ресурстежамкор экин дейиш ҳам мумкин, яъни ушбу экин кўп ўримили ҳисобланади, ўриб олгандан кейин яна ўсиш қобилиятига эга. Бир марта экиб бир йилда 3-4 марта ўриб олиш мумкин.

Материал ва тадқиқот услублари. Тадқиқотлар институтнинг тажриба даласида олиб борилди, тадқиқот объекти сифатида миллий генбанкдан олинган окжўхори намуналари иштирок этди. Дала тажрибалари Доспехов (1985) услубида, уруғчилик бўйича тадқиқотлар “Дон ва дуккакли экинлардан элита ва суперэлита уруғларини олиш” (1982) амалга оширилди.

Олинган натижалар ва муҳокамаси. Институт тажриба хўжалигида Германия-Ўзбекистон техник мулоқоти – “Иқлимга чидамли ем-хашак экинлари ва уларнинг уруғчилигини такомиллаштириш” дастури бўйича лойиҳа доирасида Нидерландия, Германия, АҚШ, Италия, Сербия, Австралия ва Туркия давлатларидан олиб келинган намуналар ҳамда маҳаллий озуқа экинлар навлари экиб ўрганилди. Ушбу намуналар айрим қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилди. Қуйидаги 1-жадвалда хорижий ва маҳаллий озуқа экин турлари ва навлари жойлашув схемаси келтирилган.

1-жадвал

Хорижий ва маҳаллий озуқа экин турлари ва навлари жойлашув схемаси

4	Оқжўхори (сорго)- REVOLUTION BMR (Австралия)	250	624
5	Дурагай сорго+судан ўти AF-7102 (АҚШ)	160	318
6	Дурагай сорго+судан ўти NUTRI TOP STAR (Ҳиндистон)	270	526
7	Дурагай сорго+судан ўти NS DJIN (Сербия)	300	804
8	Оқжўхори (сорго)- янги тизма	285	740

Жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, бошпоё баландлиги Сербиядан келтирилган сорго ва судан ўтини чаптириб олинган дурагай NS DJIN да ўртача 3 метргача бўлганлиги кузатилди. Биринчи ўрим кўк масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 318 ц/га дан, 814 ц/га гача бўлди. Кўк масса ҳосилдорлиги бўйича Австралиянинг NUDAN ва HUNNIGREEN намуналарида юқори бўлди, яъни уларда тегишли тартибда 824 ц/га ва 814 ц/га бўлди.

Хулосалар. Олиб борилган тадқиқотлар ва олинган натижаларга асосланиб шундай хулоса қилиш мумкинки, озуқа экинларининг маҳаллий ва хорижий намуналаридан кўп ўримли бўлган Австралиянинг NUDAN ва HUNNIGREEN намуналаридан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Ушбу намуналардан биринчи ўримнинг ўзида 800 ц/га дан юқори кўк масса ҳосили олиш имкониятлар мавжуд

REFERENCES

1. Атабаева Х.Н., Рўзметов Р. Дала экинларини етиштиришни илғор технологиялари. Тошкент 2004 йил. 33 бет.
2. Б.Аллашов, С.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. Ст. 230-233
3. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларда айрим хо‘жалик белгилари бо‘‘ уйча олиб борилган селексиya ишлари. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 227-230 б.
4. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 230-233 б.
5. Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашов. Маккажўхори етиштиришда инновацион усулда тайёрланган компостдан фойдаланиш. Ж. Science and innovation. Том 2. Special Issue 8. 2023. 297-301 б.
6. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажў‘horining хорижий тизмалари ривожланish davrlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 236-239б.
7. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажў‘horining хорижий тизмаларини айрим qimmatli хо‘жалик белгилари бо‘‘ уйча o‘rganish. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 239-241 б.

8. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. 2020/12/1. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012160